

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 8

IMFAKTOR
PAGES

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-8>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
4. Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
5. Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
6. Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
7. Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
8. Камалова Дильфуза Энуровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
10. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
11. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
12. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
14. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
15. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
16. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

КУШМАТОВ Бахтиёр Саъдуллаевич

*Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти
мустақил тадқиқотчи*

Жиззах вилояти, Фаллаорол тумани Олимлар МФЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298255>

ЭКИШ МУДДАТИ, УРУҒ ВА МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИ ТРИТИКАЛЕНИНГ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА СИФАТИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада нам билан ярим таъминланган текислик, қир-адирлик минтақаларда тритикале экини ҳосилдорлигига экиш муддатлари, экиш меъёрлари ва маъданли ўғитлар билан озиқлантиришнинг мақбул меъёрлари ўрганилган ҳамда олинган тажриба натижалари асосида илмий жихатдан асослаб берилган.

Калит сўзлар: текислик, қир-адирлик, тритикале, экиш муддати, экиш меъёри, маъданли шўғит, ҳосилдорлик, сифат, оқсил, клейковина, ИДК.

ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА, НОРМЫ ВЫСЕВА И УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА И КАЧЕСТВО ТРИТИКАЛЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены и научно обоснованы на результатах проведенных экспериментов сроки посева, нормы высева и оптимальные нормы подкормки минеральными удобрениями по урожайности посевов тритикале в полуувлажненных равнинных и холмистых регионах.

Ключевые слова: равнинное, холмистое, тритикале, сроки посева, нормы высева, минеральное удобрение, урожайность, качество, протеин, клейковина, ИДК.

EFFECT OF SOWING TIME, SOWING RATES AND FERTILIZERS ON GRAIN YIELD AND TRITICALE QUALITY

ANNOTATION

In this article, the sowing dates, sowing rates and optimal fertilizing rates with mineral fertilizers for the yield of triticale crops in semi-moist plain and hilly regions have been studied and scientifically substantiated on the results of the experiments.

Key words: plain, hilly, triticale, sowing dates, seeding rates, mineral fertilizer, yield, quality, protein, gluten, IDK.

Дунё мамлакатларида тритикале донини етиштириш йилига 20 млн тоннадан ошди ва унинг аксарият қисми Германия ва Польша давлатларига тўғри келади. Тритикале экиндан бугунги кунда 3 асосий йўналишда нон ёпиш, ем-хашак ва яшил озуқа сифатида фойдаланилади. Аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда чорвачилик ва парандачиликда ем учун ишлатиладиган буғдой ўрнига тритикаледан фойдаланиш муҳим ахамиятга эга.

Тритикале Ўзбекистонда кенг тарқалган озиқ-овқат ва ем-хашак экини ҳисобланади. У серҳосил, касаллик ва зарақунандаларга, ётиб қолишга ва бошқа ташқи муҳитнинг ноқулай об-ҳаво шароитларига чидамли бошоқли-дон экинидир. Лалми ерларда тритикале экинини етиштириш чорва молларига ширали ва юқори оқсилли озуқалар етказиб бериш имкониятини яратади.

Ҳозирги вақтда республикамизнинг суғориладиган майдонларини 12 минг гектарида, лалми майдонларнинг 15 минг гектарида тритикале етиштирилиб, суғориладиган майдонлардан ўртача 30-35 ц/га, лалми майдонлардан эса 8-10 ц/га дон ҳосили олинмоқда.

Маълумки қишлоқ хўжалик экинларида ҳосилдорлик асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Тритикале ҳосилдорлиги асосан навнинг генетик хусусияти ҳамда уни етиштириш шароитига боғлиқ бўлади. Ҳар қандай бошоқли дон экинларининг ҳосилдорлигини оширишда экологик шароитлар муҳим омил ҳисобланади [1, Б.297; 2, Б.362-366].

АҚШ ва Ғарбий Европа мутахассис олимларининг таъкидлашича, донли экинлар ҳосилдорлигининг 50% улуши янги навларнинг яратиш орқали бўлса, 50%и яратилган навларнинг етиштириш агротехикасини ишлаб чиқариш орқали эришилади [3, Б.623].

Кўпгина олимларнинг таъкидлашича, ҳозирда тритикаленинг ҳосилдорлигини ошириш буғдой ҳосилдорлигини оширишга қараганда юқори самара бермоқда. Шунингдек, қўшимча юқори сифатли агротехник тадбирларни қўллаш дон ҳосилдорлиги ортишига ёрдам беради [4, Б.41-45; 5, Б.66-67].

Лекин, кузги тритикале ҳосилдорлигининг пасайишига навнинг ётиб қолишга мойиллиги ҳисобланади [6, Б.17-18].

Тадқиқотимизнинг вазифаси янги яратилган тритикале “Сардор” навининг етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот 2019-2021 йилларда Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг марказий тажриба участкасининг олиб борилди. Тажриба даласининг тупроқлари типик бўз тупроқлар бўлиб, тупроқнинг агорохимёвий таркиби гумус миқдори 1,313-0,128 % ни, яши азот миқдори 0,112-0,143 % ни, фосфор 0,293-0,220 % ни ва калий 2,01-1,83 % ни ташкил этади.

Тритикаленинг дон ҳосилдорлиги бўйича олинган маълумотларга кўра, тритикале кузги муддатда (1-10.11), экиш меъёри гектарига 2,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 1-вариантида ўртача дон ҳосилдорлиги 16,2 ц/гани, маъданли ўғитларни P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрлари қўлланилган 2, 3, 4, ва 5 вариантларда ўртача 18,1-19,7-17,9-17,7 ц/га ни ташкил этди. Экиш меъёри гектарига 3,0 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 6-вариантида дон ҳосилдорлиги ўртача 16,7 ц/гани, маъданли ўғитларни P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрлари қўлланилган 7, 8, 9, ва 10 вариантларда ўртача 19,6-21,8-19,8-19,8-19,0 ц/га бўлганлиги аниқланди.

1- график

Экиш муддати, уруғ ва маъданли ўғитлар меъёрларини тритикаленинг дон ҳосилдорлигига таъсири, 2019-2021 йй

2- график

Экиш меъёри гектарига 3,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 11-вариантида ўртача 15,5 ц/га, маъданли ўғитларни P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрлари қўлланилган 12, 13, 14, ва 15 вариантларда ўртача 17,6-18,0-19,8-17,7 ц/га бўлгани аниқланди (1-графикга қаранг).

Дон ҳосилдорлиги бўйича тажрибанинг баҳорги муддатида (20-28.02) экиш меъёри гектарига 2,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 16-вариантида ўртача 10,5 ц/гани ташкил этган холда, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 17, 18, 19, ва 20 вариантларда ўртача 12,8-13,2-13,0-12,8 ц/га ни ташкил этди. Экиш меъёри 3,0 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 21-вариантида ўртача 11,8 ц/гани, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 22, 23, 24, ва 25 вариантларда ўртача эса 13,7-14,1-13,4-13,1 ц/га бўлди. Экиш меъёри 3,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 26-вариантида ўртача 11,1 ц/га, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 27, 28, 29, ва 30 вариантларда ўртача 14,5-15,1-13,5-12,9 ц/га бўлгани аниқланди (2-графикга қаранг).

Хулоса: Жиззах вилоятининг лалмикор типик бўз тупроқлар шароитида тритикаленинг “Сардор” навини дон ҳосилдорлиги бўйича олинган маълумотлар хулоса қилинганда тритикале кузги муддатда (01-10.11) экиш меъёри гектарига 3,0 млн дона уруғ ҳисобида экилиб, маъданли ўғитлар Фон+N₃₀ берилганда дон ҳосилдорлиги энг юқори натижани 21,8 ц/гани ташкил этиб, бу назорат (ўғитсиз) вариантга нисбатан 5,1 ц/га, маъдан ўғитлар Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган вариантларга нисбатан тегишли равишда 2,0; 2,8 ц/га, тритикале баҳорги муддатда (20-28.02) экиш меъёри гектарига 3,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилиб, маъданли ўғитлар Фон+N₃₀ қўлланилганда дон ҳосилдорлиги 15,1 ц/гани ташкил этиб, бу назорат (ўғитсиз) вариантга нисбатан 4,0 ц/га, маъдан ўғитлар Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган вариантларга нисбатан тегишли равишда 1,8; 2,2 ц/га миқдорида қўшимча дон ҳосили олинди.

Кузги бошоқли дон экинларининг бошоқлаш ва гуллаш даврида ҳароратнинг кўтарилиб исиб кетиши куруқ модда тупланишини секинлаштиради ва дон сифатини пасайтириб юборади [7, Б.688].

Азотли ўғитлар вегетатив массанинг ортишини, дон таркибидаги оқсил ва клейковина миқдорини кўпайтирувчи, шунингдек, ҳосилдорликни ошишига сезиларли таъсир кўрсатади [8, Б.84].

Тритикале дони таркибида оқсил миқдори ўртача 15 % ни ташкил этиб, буғдойдан 1 %, жавдардан 3 % юқоридир. Дондаги оқсил миқдори ундан олинган маҳсулотларнинг озукавий қийматини ва дон массасининг технологик хусусиятларини билдиради [9, Б.49-56].

Тритикале юқори ҳосилдорлиги, қишга ва совуққа чидамлилиги, шу билан бир қаторда дондаги оқсил миқдорининг (10-23 %) лизин моддаси (1,6-6,6 %) борлиги билан ажралиб туради. Тритикале оқсили буғдой оқсалига қараганда тўлароқ, енгил ва осон ҳазм бўлади. Шунингдек, тритикале уни буғдой ундан устун туради [10, Б.64].

Тажрибанинг 2020 йилда олинган натижаларига кўра, тритикалени дон сифати лаборатория шароитида аниқланганда, экиш меъёрлари ва маъданли ўғитлар билан озиклантириш меъёрларининг ортиб бориши дон сифатига ўз таъсирини кўрсатди.

Бунда тритикале кузги муддатда (1-10.11) экиш меъёри гектарига 2,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 1-вариантида дондаги оқсил миқдори 16,1 % ни, клейковина миқдори 22,1 % ни ва ИДК миқдори 93,5 % ни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 2, 3, 4, ва 5 вариантларда эса дондаги оқсил миқдори 16,1-17,2 % ни, клейковина миқдори 22,3-23,8 % ни ва ИДК миқдори 87,6-101,2 % ни ташкил этгани аниқланди.

Экиш меъёри 3,0 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 6-вариантида дондаги оқсил миқдори 15,9 % ни, клейковина миқдори 22,1 % ни ва ИДК миқдори 89,7 % ни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 7, 8, 9, ва 10 вариантларда тегишлича дондаги оқсил миқдори 16,1-17,9 % ни, клейковина миқдори 22,3-24,3 % ни ва ИДК миқдори 85,5-96,5 % ни ташкил этгани аниқланди.

Экиш меъёри 3,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 11-вариантида дондаги оқсил миқдори 15,2 % ни, клейковина миқдори 21,0 % ни ва ИДК миқдори 101,7 % ни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 12, 13, 14, ва 15 вариантларда эса дондаги оқсил миқдори 15,3-15,8 % ни, клейковина миқдори 21,1-21,8 % ни ва ИДК миқдори 98,7-107,5 % бўлди (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Тритикаленинг дон сифати, 2019-2021 йй

Экиш муддати			Кузги муддат (1-10.11)								
№	Экиш меъёри, млн дона	Маъданли ўғитлар меъёри, кг/г	2019 йил			2020 йил			2021 йил		
			Дондаги оқсил миқдори, %	Дондаги Клейковина миқдори, %	Дондаги ИДК миқдори, %	Дондаги оқсил миқдори, %	Дондаги клейковина миқдори, %	Дондаги ИДК миқдори, %	Дондаги оқсил миқдори, %	Дондаги Клейковина миқдори, %	Дондаги ИДК миқдори, %
1	2,5 млн дона/га (100)	Назорат (ўғитсиз)	15,9	22,2	91,1	16,1	22,1	93,5	16,1	22,1	94,1
2		P ₃₀ K ₃₀ Фон	16,6	22,6	96,2	16,5	22,5	98,1	16,3	22,3	98,6
3		Фон+N ₃₀	17,3	23,5	87,1	17,2	23,8	87,6	16,7	22,7	85,5
4		Фон+N ₄₀	16,9	23,3	89,0	16,8	22,7	98,3	16,6	22,5	86,5
5		Фон+N ₅₀	16,5	22,4	96,3	16,1	22,3	101,2	16,4	22,4	88,7
6	3,0 млн дона/га (120)	Назорат (ўғитсиз)	16,1	22,1	89,0	15,9	22,1	89,7	15,9	22,4	91,3
7		P ₃₀ K ₃₀ Фон	16,4	22,5	86,7	16,1	22,3	96,5	16,4	22,5	88,2
8		Фон+N ₃₀	17,8	24,1	78,9	17,9	24,3	85,5	17,1	23,7	81,4
9		Фон+N ₄₀	17,5	23,8	91,2	17,5	23,7	89,9	16,6	22,4	89,1
10		Фон+N ₅₀	16,5	22,4	98,3	16,2	22,3	94,3	16,9	22,8	85,6
11	3,5 млн дона/га (140)	Назорат (ўғитсиз)	15,0	21,3	109,1	15,2	21,0	101,7	14,7	20,8	102,3
12		P ₃₀ K ₃₀ Фон	15,4	21,4	107,7	15,3	21,4	107,5	15,1	21,3	107,0
13		Фон+N ₃₀	15,8	21,9	101,5	15,7	21,6	98,7	15,6	21,7	101,6
14		Фон+N ₄₀	15,5	21,6	103,3	15,8	21,8	104,6	15,4	21,4	106,8
15		Фон+N ₅₀	15,3	21,4	103,6	15,5	21,1	102,5	15,3	21,2	105,7

Ушбу кўрсаткич бўйича тажрибанинг баҳорги муддатда (20-28.02) ўрганилганда экиш меъёри гектарига 2,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 16-вариантида дондаги оқсил миқдори 16,1 % ни, клейковина миқдори 22,0 % ни ва ИДК миқдори 97,1 % ни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 17, 18, 19, ва 20 вариантларда эса дондаги оқсил миқдори 16,2-16,9 % ни, клейковина миқдори 22,5-23,1 % ни ва ИДК миқдори 89,3-98,6 % ни ташкил этгани аниқланди.

2-жадвал

Тритикаленинг дон сифати, 2019-2021 йй

Экиш муддати			Баҳорги муддат (20-28.02)								
№	Экиш меъёри, млн дона	Маъданли ўғитлар меъёри, кг/г	2019 йил			2020 йил			2021 йил		
			Дондаги оқсил миқдори, %	Дондаги Клейковина миқдори, %	Дондаги ИДК миқдори, %	Дондаги оқсил миқдори, %	Дондаги Клейковина миқдори, %	Дондаги ИДК миқдори, %	Дондаги оқсил миқдори, %	Дондаги Клейковина миқдори, %	Дондаги ИДК миқдори, %
16	2,5 млн дона/га (100)	Назорат (ўғитсиз)	15,4	22,2	96,5	16,1	22,0	97,1	15,1	21,2	99,6
17		P ₃₀ K ₃₀ Фон	16,4	22,5	96,1	16,4	22,3	98,6	15,5	21,9	98,9
18		Фон+N ₃₀	16,7	22,9	95,1	16,9	23,1	89,3	15,9	22,7	89,9
19		Фон+N ₄₀	16,9	23,2	93,0	16,5	22,6	91,6	15,7	22,5	91,6
20		Фон+N ₅₀	16,4	22,4	98,6	16,2	22,5	97,0	15,2	22,2	93,4
21	3,0 млн дона/га (120)	Назорат (ўғитсиз)	15,8	22,3	96,2	15,8	22,1	97,1	15,4	21,3	95,9
22		P ₃₀ K ₃₀ Фон	16,2	22,4	93,0	16,4	22,3	96,8	15,3	22,1	97,7
23		Фон+N ₃₀	16,7	22,8	92,1	16,8	22,4	92,3	15,8	22,5	90,1
24		Фон+N ₄₀	16,6	22,7	98,7	16,7	22,6	89,3	15,6	22,4	93,4
25		Фон+N ₅₀	16,4	22,5	95,9	16,5	22,2	97,7	15,4	22,2	93,6
26	3,5 млн дона/га (140)	Назорат (ўғитсиз)	15,1	21,2	110,1	14,9	19,8	107,7	14,7	19,8	112,8
27		P ₃₀ K ₃₀ Фон	15,3	21,8	103,8	15,2	21,7	106,8	15,0	21,0	104,2
28		Фон+N ₃₀	15,8	22,1	105,6	15,9	22,3	101,2	15,4	21,7	105,5
29		Фон+N ₄₀	15,7	21,9	106,6	15,7	21,9	103,2	15,3	21,5	106,8
30		Фон+N ₅₀	15,4	21,7	109,1	15,5	21,5	106,4	15,1	21,6	109,1

Экиш меъёри 3,0 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 21-вариантида дондаги оқсил миқдори 15,8 % ни, клейковина миқдори 22,1 % ни ва ИДК миқдори 97,1 % ни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 22, 23, 24, ва 25 вариантларда тегишлича дондаги оқсил миқдори 16,4-16,8 % ни, клейковина миқдори 22,2-22,6 % ни ва ИДК миқдори 89,3-97,7 % ни ташкил этгани аниқланди.

Экиш меъёри 3,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилган назорат (ўғитсиз) 26-вариантида дондаги оқсил миқдори 14,9 % ни, клейковина миқдори 19,8 % ни ва ИДК миқдори 107,7 % ни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилган 27, 28, 29, ва 30 вариантларда дондаги оқсил миқдори 15,2-15,9 % ни, клейковина миқдори 21,5-22,3 % ни ва ИДК миқдори 101,2-106,8 % бўлгани тажрибада аниқланди (2-жадвалга қаранг).

Хулоса: Жиззах вилоятининг лалмикор типик бўз тупроқлар шароитида тритикаленинг “Сардор” навида энг юқори дон сифати уни кузги муддатда (1-10.11), экиш меъёрини гектарига 3,0 млн дона уруғ ҳисобида белгилаб, маъдан ўғитларни Фон+N₃₀ берилганда кузатилиб, бунда оқсил миқдори ўртача 17,8-23,7%ни ташкил этиб, бу маъдан ўғитлар Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилганга нисбатан 0,3-1,7 %га, клейковина миқдори 23,7-24,3%ни ташкил этиб, маъдан ўғитлар Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилганга нисбатан 0,3-2,0 %га юқори бўлди. Дондаги энг юқори ИДК миқдори эса гектарига 3,5 млн/дона унувчан уруғлар экилиб, юқори меъёрда маъдан ўғитлар қўлланилганда кузатилиб, 103,3-106,8 % бўлганлиги кузатилди.

Тритикалени баҳорги муддатда (20-28.02), экиш меъёрини гектарига 2,5 млн дона уруғ ҳисобида белгилаб, маъдан ўғитларни Фон+N₃₀ берилганда кузатилиб, бунда оқсил миқдори ўртача 15,9-16,9 % ни ташкил этиб, бу маъдан ўғитлар Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилганга нисбатан 0,0-0,7 %га, клейковина миқдори 22,7-23,1 % ни ташкил этиб, маъдан ўғитлар Фон+N₄₀, Фон+N₅₀ меъёрларда қўлланилганга нисбатан 0,2-0,6 % га юқори бўлди. Дондаги энг юқори ИДК миқдори эса гектарига 3,5 млн/дона унувчан уруғлар экилиб, юқори меъёрда маъдан ўғитлар қўлланилганда кузатилиб, 106,6-109,1 % бўлганлиги кузатилди.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Драгавцев В.А. Механизм целостности растений, фитоценоза, системы организм-среда // Тез. докл. 3-го съезда Всерос. о-ва физиологов растений. –СПб., 1993. – Т. 3. – С.297
2. Кушматов Б.С, Исавков К.Т Тритикале “Сардор” нави ҳосил элементларига экиш муддати, меъёри ва ўғитлаш меъёрининг таъсири Шоли ва дуккакли дон экинларини етиштиришнинг замонавий усулларихамда ресурсиежовчи технологиялардан фойдаланиш истиқболлари халқаро илмий амалий анжумани. Тошкент 2023 йил 17-18 август
3. Квашин А.А. Повышение продуктивности агроценозов и воспроизводство плодородия чернозёма обыкновенного Западного Подкавказья при длительном применении минеральных удобрений. - Дисс. доктора с.-х. наук/А.А. Кашин.-Краснодар, 2011.-623 с.
4. Айдиев А. Я.,НовиковаВ. Т.,Дудкин В. М.Экологическая селекция озимого тритикале // Роль тритикале в стабилизации производства зерна,кормов и технологии их использования: матер. межд. научно-практ. конф. – Часть 1. – Ростов-на-Дону, 2016. – С.41–45.
5. Гриб С.И., БуштевичВ.Н., Результаты и приоритеты селекции тритикале в Беларуси // Роль тритикале в стабилизации производства зерна, кормов и технологии их использования: матер. межд. научно-практ, конф. Ч. 1. –Ростов-на-Дону, 2016. – С.67–77.
6. Кочурко В.И., Анатомические признаки озимого тритикале прииспользовании ретарданта // Плодородие. 2008. - № 1(40). – С.17-18.
7. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика). - М., 2004. - Том 1. - 688 с.
8. Узоков Г., “Ўсимлик биомассасининг озикланишга боғлиқлиги” агро илм 2021 й 3 сон (73) 84-б
9. Ториков В.Е., Шпилев Н.С., Мамеев В.В., Яценков И.Н. Сравнительная характеристика качества зерна сортов озимого тритикале, выращиваемых на Юго-Западе России // Вестник Алтайского ГАУ. – 2019. – №2(172). – С. 49–56
10. Умарова И.И, П.И. Кудунова, Д.И Жданов “Биологическая ценность муки тритикале” // Известная вузов пищевая технология 2005 й № 4 ст 64

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-8

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz